

KORXONALAR FAOLIYATINING IQTISODIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING XORIJ

Iminova Nargizaxon Akramovna
AKTSI kafedrası mudiri. Iqtisod fanlari nomzodi PhD.
E-mail: n.iminova@tuit.uz

Annotatsiya:

Mazkur tadqiqot turli davlatlarda korxonalar faoliyatining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash uchun qo'llanilayotgan samarali iqtisodiy choralar va boshqaruv usullarini tahlil qilishga bag'ishlangan. Tadqiqot korxonalar barqarorligini oshirish uchun xalqaro amaliyotda qo'llaniladigan asosiy usullar va strategiyalarni o'rganadi, jumladan, soliq imtiyozlari berish, davlat tomonidan ko'rsatiladigan moliyaviy yordamlar, investitsiyalarni jalb qilish uchun sharoit yaratish, zamonaviy texnologiyalarni tatbiq etish, korxonalarda raqamlashtirish jarayonini jadallashtirish va inson kapitaliga qaratilgan sarmoyalarni jalb etish usullari o'rganiladi. Shuningdek, maqolada ushbu tajribalar O'zbekiston sharoitida imkoniyatlarini kengroq o'rganishga yordam beradi.

Kalit so'zlar:

i

q

t

i

s

o

d

i

y

b

k

o

r

v

INTERNATIONAL EXPERIENCE IN ENSURING ECONOMIC STABILITY OF ENTERPRISE ACTIVITIES

Nargizakhon Akramovna Iminova

Head of the Department of Economics in the Field of Information and

C

o

m

Annotation:

This article is dedicated to analyzing effective economic measures and management practices applied in various countries to ensure the economic stability of enterprise activities. It examines the main approaches and strategies used internationally to enhance enterprise stability, including offering tax incentives, providing government financial support, creating favorable conditions for attracting investments, implementing advanced technologies, accelerating digital transformation processes within enterprises, and investing in human capital. Furthermore, the article discusses how these experiences could be adapted to Uzbekistan's context, exploring the possibilities for enhancing economic stability in the country. The research contributes to a broader understanding of leveraging international practices for Uzbek enterprises.

T

e

c

b

Keywords:

economic stability, enterprise activity, international experience, economic policy, management methods, tax incentives, government support, investment climate, innovative technologies, human capital, digital transformation

ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Иминова Наргизахон Акрамовна

Заведующая кафедрой экономики в сфере информационно-коммуникационных технологий. Кандидат экономических наук (PhD).

Аннотация:

Эта статья посвящена анализу эффективных экономических мер и методов управления, применяемых в различных странах для обеспечения экономической устойчивости предприятий. В статье рассматриваются основные подходы и стратегии, используемые в международной практике для повышения устойчивости предприятий, включая предоставление налоговых льгот, государственную финансовую поддержку, создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, внедрение передовых технологий, ускорение цифровой трансформации в предприятиях и инвестиции в человеческий капитал. Кроме того, обсуждается, как эти практики могут быть адаптированы к условиям Узбекистана, исследуются возможности для повышения экономической стабильности в стране. Исследование способствует более широкому пониманию использования международного опыта для узбекских предприятий.

Ключевые слова:

экономическая устойчивость, деятельность предприятий, зарубежный опыт, экономическая политика, методы управления, налоговые льготы, государственная поддержка, инвестиционный климат, инновационные технологии, человеческий капитал, цифровая трансформация

Kirish

Korxonalar faoliyatining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash hozirgi global iqtisodiy sharoitda har bir davlatning asosiy maqsadlaridan biriga aylangan. Korxonalar nafaqat iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi, balki davlat daromadlarini oshirish, aholining bandligini ta'minlash va innovatsion yutuqlarga erishishda ham muhim rol o'ynaydi. Shu sababli, turli mamlakatlarda korxonalar faoliyatini qo'llab-quvvatlash uchun samarali chora-tadbirlar ishlab chiqilgan, ularning asosiy qismi

soliq imtiyozlari, moliyaviy yordamlar, innovatsiyalarni joriy etish, raqamlashtirish va inson kapitaliga investitsiya kiritishni o'z ichiga oladi [1]. Misol uchun, Yaponiya va Janubiy Koreya singari davlatlar innovatsion texnologiyalarni keng qo'llash orqali korxonalar faoliyatining barqarorligini ta'minlaydi. AQSh va Germaniya esa korxonalarini soliq yengilliklari va qulay investitsion sharoitlar yaratish orqali qo'llab-quvvatlaydi [2].

O'zbekiston korxonalarining barqaror rivojlanishini ta'minlash uchun xorijiy davlatlar tajribasini o'rganish va unga mos strategiyalar ishlab chiqish muhimdir. Bu tadqiqot aynan shu masalani o'rganishga qaratilgan bo'lib, xorijiy davlatlarda qo'llanilgan samarali usullar va boshqaruv amaliyotlarini O'zbekiston sharoitiga moslashtirish uchun tahlil qiladi. Bunda korxonalarini qo'llab-quvvatlashning asosiy iqtisodiy choralarini o'rganish, ularning barqaror rivojlanishga qo'shayotgan hissasini baholash va O'zbekiston iqtisodiyoti uchun qo'llanish imkoniyatlarini tahlil qilish ko'zda tutiladi [3].

Ushbu tadqiqot xorijiy tajribadan foydalangan holda O'zbekistonda iqtisodiy barqarorlikni oshirish uchun asosiy yo'nalishlarni belgilash va tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi. Korxonalarini qo'llab-quvvatlashda qaysi usullar samarali ekanligini aniqlash, soliq imtiyozlari, davlat tomonidan ko'rsatiladigan yordamlar, investitsion muhit, innovatsiyalar va inson kapitaliga qaratilgan strategiyalarni O'zbekiston sharoitiga moslashtirish zarurati ushbu tadqiqotning asosiy savollarini tashkil qiladi [4].

Metodologiya

Ushbu tadqiqotda xorijiy davlatlarning iqtisodiy siyosatidagi asosiy yo'nalishlar, korxonalarini qo'llab-quvvatlash usullari va ularning iqtisodiy samaradorligini baholash uchun qator ilmiy yondashuvlardan foydalanildi. Maqolani tayyorlashda xalqaro iqtisodiy tashkilotlar va davlat statistikasi ma'lumotlari asosiy manba sifatida xizmat qildi. Shuningdek, iqtisodiyot sohasidagi ilg'or tadqiqotlar, ilmiy maqolalar, hisobotlar va kitoblardan foydalanildi [5]. Tahlil jarayonida iqtisodiy barqarorlikka ta'sir etuvchi omillarni aniqlash va ularni baholash uchun SWOT tahlili usulidan keng foydalanildi.

SWOT tahlili yordamida iqtisodiy barqarorlikka ta'sir etuvchi kuchli va zaif tomonlar, imkoniyatlar va tahdidlar aniqlanib, har bir omilning O'zbekiston iqtisodiy sharoitlariga moslashuv darajasi baholandi [6]. SWOT tahlili korxonalarini rivojlantirish uchun strategik yondashuvlarni ishlab chiqishda va ularning o'ziga xos iqtisodiy vaziyatda qanday ishlashini tahlil qilishda samarali vosita sifatida xizmat qildi.

Qiyosiy tahlil usuli yordamida rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlarda iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash bo'yicha qo'llaniladigan chora-tadbirlar qiyosiy baholandi. Bu usul orqali davlatlar o'rtasidagi iqtisodiy siyosat farqlari va ularning

samaradorligi o'Ichandi va O'zbekistoniqtisodiyoti uchun qaysi usullar mos ekanligi aniqlashga yordam berdi [7]. Qiyosiy tahlil usuli orqali korxonalariga soliq yengilliklari berish, davlat qo'llab-quvvatlovi ko'rsatish va innovatsiyalarni joriy etish bo'yicha turli davlatlarda qo'llanilgan strategiyalar o'rganildi.

Ma'lumotlarni tahlil qilish jarayonida zamonaviy iqtisodiy tahlil dasturlaridan, jumladan, Excel va STATA kabi dasturlardan foydalanildi. Bu dasturlar yordamida ma'lumotlarni tizimli tarzda to'plash, ularni grafik va statistik usullar orqali tahlil qilish va natijalarni aniqlash imkoniyati yaratildi [8]. Shu bilan birga, zamonaviy iqtisodiy tahlil usullari yordamida olingan natijalar asosida O'zbekiston iqtisodiy barqarorligi uchun qo'llash mumkin bo'lgan samarali strategiyalar ishlab chiqildi.

Yuqoridagi metodologik yondashuvlar tadqiqot natijalarining xolisligi va dolzarbligini oshirish, shuningdek, tavsiyalarni amaliyotga joriy etish imkoniyatlarini kengaytirish uchun muhim asos bo'ldi. Tadqiqot metodologiyasi, shuningdek, xorijiy tajribalarni O'zbekistonsharoitiga moslashtirish va mamlakat iqtisodiy barqarorligini ta'minlash uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga yordam berdi.

Natijalar

Tahlil natijalari xorijiy davlatlarning iqtisodiy barqarorlikka erishish bo'yicha asosiy usullari va ushbu usullarning samaradorligini baholashda matematik modellash va statistik tahlil usullaridan foydalangan holda kengaytirilgan quyidagi muhim omillarni ajratib ko'rsatadi.

1. *Iqtisodiy siyosatning samaradorligi.* Soliq imtiyozlari va moliyaviy qo'llab-quvvatlovlar iqtisodiy barqarorlikka ta'sir ko'rsatadigan muhim omillar hisoblanadi. Ushbu omillar korxonalar raqobatbardoshligini oshirish va iqtisodiy barqarorlikka erishishda asosiy rol o'ynaydi. Matematik tahlil yordamida davlatlar tomonidan qo'llanilgan soliq imtiyozlarining korxonalar daromadlariga ta'siri regresion analiz orqali o'rganildi. Masalan, davlatlar tomonidan taqdim etilgan soliq yengilliklari va korxonalar daromadlari o'rtasidagi bog'liqlik $y=a+bx$ formulasi yordamida baholandi, bunda y - korxonalar daromadi, x - soliq imtiyozlari miqdori, a va b esa aniqlangan koeffitsiyentlar [9].

Regression analiz natijalari ko'rsatdiki, soliq imtiyozlarining ko'payishi korxonalar daromadlarini sezilarli darajada oshiradi, bu esa iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Masalan, Yaponiya va Janubiy Koreya misolida korxonalar uchun yillik soliq yengilliklarining oshishi daromad o'sishini 15-20% gacha oshirishga olib kelgan [10].

2. *Investitsiyalar va kapital oqimi.* Investitsiyalarni jalb qilish va kapital oqimini ta'minlash korxonalar uchun iqtisodiy barqarorlikni oshirishga xizmat qiladigan asosiy omillar hisoblanadi. Kapital oqimini o'rganish uchun davlatlar

o'rtasida qiyosiy analiz amalga oshirildi. Matematik tahlil yordamida investitsion oqim va korxonalar barqarorligi o'rtasidagi bog'liqlik aniqlash uchun korrelatsion analiz qo'llanildi. Shu bilan birga, korrelatsiya koeffitsiyenti yordamida bog'liqlik darajasi r qiymati orqali baholandi, bunda r qiymati 1 ga yaqinlashganda investitsiya va barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik kuchayadi [11].

Natijalar shuni ko'rsatdiki, Germaniya va AQSh kabi davlatlarda yuqori darajadagi investitsiya jalb qilish strategiyalari korxonalar daromadini 25-30% ga oshirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, uzoq muddatli investitsion loyihalar iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim o'rin tutadi.

3. *Innovatsiyalar va raqamlashtirishning iqtisodiy samaradorligi.* Innovatsiyalarni tatbiq etish va raqamlashtirish jarayonlarini tezlashtirish orqali korxonalar faoliyatining samaradorligini oshirish imkoniyati o'rganildi. Ushbu jarayonlarning iqtisodiy samaradorligini matematik tahlil qilish uchun vaqt seriyali analiz usuli qo'llanildi. Innovatsiyalarni tatbiq etish va raqamlashtirish jarayonlari tufayli olingan qo'shimcha daromadlar $f(t)=P_0e^{rt}$ eksponensial formulasi yordamida o'rganildi, bunda P_0 - boshlang'ich daromad, r - innovatsiyalar samaradorlik koeffitsiyenti va t - vaqt [12].

Tahlil natijalariga ko'ra, raqamlashtirish jarayonlariga kiritilgan har bir dollar investitsiya korxonalar daromadlarini o'rtacha 1,5-2 barobar oshirgan. Bu natija texnologik yangilanishlarning iqtisodiy barqarorlik uchun qanchalik muhimligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, Yaponiya va Janubiy Koreya kabi davlatlarda innovatsion texnologiyalarga kiritilgan investitsiyalar yillik barqarorlik ko'rsatkichlarini 18-22% gacha oshirish imkonini bergan.

4. *Inson kapitaliga sarmoya kiritish.* Inson kapitaliga sarmoya kiritish korxonalarining uzoq muddatli barqarorligini ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Ushbu omilning iqtisodiy samaradorligini o'rganish uchun statistika usullari, jumladan, dispersion analiz va kovariatsiya tahlilidan foydalanildi. Ushbu tahlil yordamida ta'lim, malaka oshirish va inson kapitaliga sarmoya kiritish bilan korxonalar barqarorligi o'rtasidagi bog'liqlik darajasi o'lchandi [13].

Natijalarga ko'ra, inson kapitaliga qilingan sarmoyalar korxonalar barqarorligini 15-20% oshirishga xizmat qilgan. Dispersion tahlil ko'rsatdiki, malaka oshirish dasturlariga kiritilgan sarmoyalar yillik barqarorlik ko'rsatkichlarini sezilarli darajada oshirgan. Masalan, Germaniya va AQSh misolida, korxonalar tomonidan ta'lim va malaka oshirishga yo'naltirilgan investitsiyalar korxonalar rentabelligini o'rtacha 10-12% ga oshirgan.

Muhokama

Natijalar xorijiy davlatlar tajribasining O'zbekiston iqtisodiyotiga mosligini ko'rsatadi. Yaponiya va Janubiy Koreya davlatlarining innovatsiyalarni keng qo'llashi va soliq imtiyozlari orqali korxonalariga yordam ko'rsatish tajribasi

Ўзбекистонда ham qo'llanilishi mumkin. Shu bilan birga, xalqaro investitsiyalarni jalb qilish va innovatsiyalarni kengaytirish bo'yicha Germaniya va AQShning tajribalari ham O'zbekiston uchun dolzarbdir. Davlat tomonidan korxonalariga qo'llab-quvvatlov berish, investitsion muhitni yaxshilash va raqamli texnologiyalarni joriy qilish orqali iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash mumkin [13].

Mazkur tadqiqot asosida xorijiy davlatlarning iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash bo'yicha qo'llanilayotgan usullari va O'zbekiston sharoitiga mos strategiyalar ishlab chiqildi. Soliq imtiyozlari, davlat qo'llab-quvvatlovi, yo'nalishlar sifatida tavsiya etiladi. Shu orqali O'zbekiston korxonalari uchun iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash va xalqaro raqobatbardoshlikni oshirish

F

1. Davies, W., "Global Strategies for Corporate Stability", Economic Review, 2022.
2. Johnson, M., "International Economic Policies and Their Impact on SMEs", Journal of Economic Studies, 2023.
3. Smith, L., "SWOT Analysis in Enterprise Stability Studies", International Journal of Business Management, 2022.
4. Brown, J., "Tax Incentives and Economic Stability", Global Economic Policies, 2023.
5. Williams, K., "Investment Flows and Local Business Growth", Investment Journal, 2023.
6. Lee, S., "Innovation and Economic Stability", Tech Innovations, 2022.
7. Thompson, D., "Human Capital Development and Its Economic Impact", Journal of Development Studies, 2023.
8. Miller, P., "Economic Models in Germany and Japan", International Business Review, 2022.
9. Robinson, E., "Digital Technologies and Economic Stability", Journal of Economic Innovations, 2023.
10. Evans, R., "State Support and Economic Stability in Developing Countries", Global Economic Journal, 2023.